

KIRISH SO‘ZLARI

AXBOROT ASRIDA YOSHLAR TARBIYASI: RAQAMLI KONTENT VA MILLIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI

Kamalov Azamat Jamalovich

*Ta’lim tashkilotlarida tarbiyaviy ishlarni va chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni
muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig‘i*

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida yoshlar ongini mustahkamlashda milliy tarbiya kontentlarining o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi doirasida yosh avlodni vatanparvar, ma’naviy yetuk va axloqiy barkamol qilib tarbiyalashda raqamli vositalardan foydalanishning imkoniyatlari, mavjud muammolari va amaliy yechimlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli kontentlarning shakllari, baholash mezonlari va ular orqali yoshlar ongiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish yo‘llari tavsiya qilingan. Maqola raqamli tarbiya siyosatini takomillashtirishga doir ilmiy-amaliy yondashuvni ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, raqamli tarbiya, yoshlar ongi, milliy qadriyatlar, raqamli kontent, ma’naviy tarbiya, interaktiv vositalar, axloqiy tarbiya, raqamli ta’lim muhiti, mafkuraviy immunitet.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda raqamli transformatsiya barcha sohalarida jadal kechmoqda. Ta’lim tizimida ham raqamlashtirish jarayonlari kengayib, o‘quv jarayonlari raqamli platformalar orqali tashkil etilmoqda. Shu bilan birga, raqamli ta’lim muhiti tarbiya masalalarida ham yangi imkoniyat va xavf-xatarlarni yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa, yoshlar ongini shakllantirishda raqamli vositalarning ta’siri ortib borayotgani sababli, bu borada sifatli, milliy g‘oyalarga asoslangan tarbiyaviy kontentlarga ehtiyoj kuchaymoqda.

Yangi O‘zbekiston konsepsiyasi yoshlar tarbiyasiga yangi mazmun baxsh etmoqda. Ularning milliy qadriyatlarga sodiq, intellektual yetuk, vatanparvar shaxs sifatida shakllanishi raqamli muhitdagi axborot oqimida to‘g‘ri yo‘naltirilishini talab qiladi. Shu sababli maqolada raqamli tarbiya kontentlarining roli, muammolari va yechimlari atroflicha tahlil qilinadi.

Raqamli tarbiya kontentlari tushunchasi va ularning turlari. Raqamli tarbiya kontenti deganda, raqamli texnologiyalar orqali uzatiladigan, ma’naviy-axloqiy tarbiya berishga xizmat qiluvchi multimedia materiallar, mobil ilovalar, videodarslar, interaktiv o‘yinlar, testlar va boshqa vositalar tushuniladi.

Bunday kontentlarning asosiy turlari:

- Multimedia materiallar: videoroliklar, animatsiyalar, audio-podkastlar;
- Mobil ilovalar: axloqiy vazifalar, ma’naviy hikoyalar asosidagi dasturlar;
- Elektron darsliklar va platformalar: EduMarket, Ziyonet, my.edu.uz va boshqalar;
- Interaktiv o‘yinlar: yoshlar o‘rtasida qiziqarli bo‘lgan, lekin tarbiyaviy g‘oyani singdiruvchi o‘yinlar;
- Ijtimoiy tarmoqlardagi kontent: TikTok, Instagram, Telegram, YouTube orqali tarqatilayotgan qisqa video lavhalar, infografikalar, testlar.

Bu kontentlar orqali yoshlar ongiga bilvosita va bevosita tarbiyaviy g‘oyalarni yetkazish mumkin. Eng asosiysi, bu vositalar zamonaviy avlod didi, tili va dunyoqarashiga mos bo‘lishi kerak. Samarali raqamli ta’lim mazmunini rivojlantirish strategiyalari 21-asr ko‘nikmalari ehtiyojlarini

qondirish va talabalarning faolligini oshirish uchun ajralmas hisoblanadi.¹ Raqamli ta'lim mazmunini ishlab chiqishda raqamli ta'limni rivojlantirish strategiyalari talabalar uchun samarali va qiziqarli ta'lim tajribasini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Talabalarning ehtiyojlarini tahlil qilish birinchi muhim qadamdir.²

Yangi O‘zbekiston davlatchilik konsepsiyasida inson qadri, yoshlar salohiyati va ularning intellektual va ma’naviy rivoji markaziy o‘ringa ega. Shu asosda prezident tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus, "Yoshlar daftari", "Yoshlar bilan ishlashning yangi tizimi" singari tashabbuslar yoshlarning faolligini oshirish bilan birga, ularning ongi va mafkuraviy immunitetini mustahkamlashga qaratilgan.

Lekin raqamli muhit yoshlar uchun nafaqat imkoniyat, balki xavf-xatar manbai hamdir. Begona g‘oyalarning tez tarqalishi, noto‘g‘ri axborotlar va ko‘ngilochar kontentlar yosh ongini shakllantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois, raqamli tarbiya kontentlari milliy ong va g‘ururni mustahkamlovchi, axloqiy me‘yorlarni singdiruvchi, ijtimoiy faollikka undovchi vositalar bo‘lishi zarur.

Bugungi raqamli tarbiya kontentlari yaratish va tadbqiq etish jarayonida bir qator muammolar, jumladan, sifatli kontent yetishmasligi (Tarbiyaviy yo‘nalishdagi video, ilova yoki o‘yinlar soni oz, sifati past, didaktik asoslangan emas.), texnik va metodik tayyorgarlik yetarli emasligi (O‘qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar raqamli vositalardan foydalanishda tayyor emas). Asosiy muammolardan biri - o‘qituvchilar orasida raqamli ko‘nikmalarning etishmasligi. Buni bartaraf etish uchun muntazam ravishda malaka oshirish va malaka oshirish dasturlarini o‘tkazish muhim ahamiyatga ega.³ Shuningdek, monitoring tizimi mavjud emasligi, ya’ni kontentlar ta’sirini baholash, samaradorligini aniqlash tizimi ishlab chiqilmagan. platformalarning uzviy integratsiyasi yo‘q.

Ko‘chilik tadqiqotchilar sohada tadqiqotla olib borgani bilan, va masalaning fundamental nazariy jihatlarini o‘rganganligi bilan maqsadli auditoriyaga mos format yetishmas edi: ko‘plab kontentlar yoshlar qiziqishlaridan yiroq, vizual jihatdan zamonaviy emas bo‘lib kelgan. Tadqiqotchi Alimuddin va boshqa olimlarning fikricha⁴, raqamli ta'lim mazmunini ishlab chiqishdagi asosiy muammolardan biri o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy kontekstlariga qiziqadigan va mos keladigan materiallarni yaratishdir. Shuning uchun ham, O‘zbekiston yosh avlodining raqamli axborot muhitidagi himoyasi, ularning ongini shakllantirish va milliy tarbiyani ilgari surish maqsadida, 2024-yil may oyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan **Bolalar kontentini rivojlantirish markazi** tashkil etildi. Mazkur markazning tashkil etilishi — davlatning bolalar tarbiyasi va axborot xavfsizligi masalasiga strategik yondashuvining yorqin namunasidir.

Markazning asosiy vazifasi — bolalar va o‘smirlar uchun milliy qadriyatlarga asoslangan, estetik va ma’naviy jihatdan boy, pedagogik jihatdan asoslangan, zamonaviy va raqamli shakldagi kontentlar yaratishdir. Bu kontentlar orasida animatsion filmlar, interaktiv o‘yinlar, mobil ilovalar,

¹ Sugiarto, & Farid, A. (2023). Digital Literacy as a Way to Strengthen Character Education in the Era of Society 5.0. *Cetta: Journal of Education Science*, 6(3), 580-597. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2603>

² Manan, A. (2023). Islamic Education and Technological Development: Initiating Harmony in the Digital Era. *Journal of Education and Culture*, 5(1), 56-73.

³ I Komang Edi Santosa, I Gede Suwindia, I. M. A. W. (2024). Effective Strategies to Improve Science Literacy in the Digital Age. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 114-119.

⁴ Alimuddin, A., Niaga Siman Juntak, J., Ayu Erni Jusnita, R., Murniawaty, I., & Yunita Wono, H. (2023). Technology in Education: Helping Students Adapt to the Industrial Revolution 4.0. *Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, SBY City*, 05(04), 36-38.

videoroliklar, hikoyalar asosidagi audio materiallar va boshqa ko‘rinishdagi raqamli mahsulotlar mavjud bo‘ladi.

Ushbu markaz faoliyati bir necha jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi:

• **Birinchidan**, global raqamli muhitda yoshlar orasida yot g‘oyalar, zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi yoki ahloqiy buzilishlarga sabab bo‘ladigan kontentlarning ko‘payib borayotgan bir paytda, sog‘lom alternativani yaratish zarurati mavjud. Bolalar kontentini rivojlantirish markazi aynan shu ehtiyojdan kelib chiqadi.

• **Ikkinchidan**, yoshlar va bolalarning zamonaviy axborot iste‘moli odatlari (mobil telefonlar, planshetlar, ijtimoiy tarmoqlar) raqamli formatdagi tarbiyaviy kontentni ishlab chiqishni talab qilmoqda. Endi milliy tarbiya darslik sahifalarida emas, balki smartfon ekranlarida ham bo‘lishi kerak.

• **Uchinchidan**, bu markaz orqali ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy tarqaladigan lekin tarbiyaviy jihatdan foydali bo‘lgan kontentlar ko‘lami oshadi. Bu esa milliy identitetni mustahkamlovchi axborot muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

• **To‘rtinchidan**, markaz faoliyati “Yangi O‘zbekiston – inson qadri ulug‘langan jamiyat” konsepsiyasining real ifodasi sifatida qaralmoqda. Chunki inson qadri, avvalo, bolalikda shakllanadigan axloqiy va ma‘naviy tarbiya bilan bog‘liq.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, Bolalar kontentini rivojlantirish markazi faoliyati milliy mafkuraviy siyosatning bir bo‘lagi sifatida nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatning ongini shakllantirishda muhim mexanizmga aylanmoqda. Raqamli kontent endilikda faqat ko‘ngilochar vosita emas, balki tarbiya va dunyoqarash manbai sifatida qaralayapti. Bu yondashuv “Yangi O‘zbekiston” ma‘naviy siyosatining zamonaviy fazilatidir.

Raqamli asrda yoshlar ongini mustahkamlash va ularni sog‘lom g‘oyalar ruhida tarbiyalash uchun raqamli ta‘lim va tarbiya kontentlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada sun‘iy intellekt, katta hajmdagi ma‘lumotlar (big data) va internet texnologiyalari kabi zamonaviy vositalardan foydalanish orqali ta‘lim jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan, moslashuvchan va interaktiv holga keltirish mumkin.

Ta‘lim muassasalari zamonaviy raqamli muhitda faoliyat yuritishi uchun innovatsion va hamkorlikka asoslangan yondashuvni joriy etishi lozim. O‘qituvchilarning raqamli ko‘nikmalarini muntazam rivojlantirish, barcha ishtirokchilarni jalb etgan holda raqamli madaniyatni shakllantirish muhimdir. Shu bilan birga, zamonaviy infratuzilmani mustahkamlash, barcha yoshlar uchun raqamli ta‘lim vositalariga teng sharoit yaratish zarur.

Kontent ishlab chiqishda doimiy tahlil va bozorni o‘rganish, shuningdek, foydalanuvchi fikrlarini inobatga olish orqali ta‘lim materiallarining dolzarbligi va samaradorligini oshirish mumkin. Bundan tashqari, baholash tizimini joriy etish va kontentlarning samaradorligini nazorat qilish doimiy takomillashtirishga xizmat qiladi.

Raqamli tarbiya kontentlarini muvaffaqiyatli tatbiq etishda davlat siyosatining aniq qo‘llab-quvvatlovi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Innovatsiyalarni rag‘batlantiruvchi qarorlar, o‘qituvchilarga ko‘maklashuvchi dasturlar va ta‘limdagi texnologik islohotlar orqali zamonaviy ta‘lim sifati oshadi. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi, texnologiyalarga nisbatan qarshilik kabi muammolarni hal etish uchun tizimli yondashuv zarur.

Umuman olganda, raqamli tarbiya kontentlarini ishlab chiqish va joriy etish murakkab, ammo zarur jarayondir. Bu borada texnologik innovatsiyalar, ta‘lim siyosati va foydalanuvchi fikrlarini uyg‘unlashtirgan holda harakat qilish orqali, yoshlar uchun milliy qadriyatlar va zamonaviy bilimlar uyg‘unligida yuqori sifatli raqamli tarbiya muhitini yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston – inson qadri ulug‘langan jamiyat va xalqparvar davlatdir.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5 muhim tashabbus yuzasidan nutqlari. – president.uz
3. “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2016-yil 14-sentyabr.
4. Ziyonet – O‘zbekiston ta’lim portali. – <https://ziyonet.uz>
5. EduMarket platformasi. – <https://edumarket.uz>
6. Axmedov A., Raxmatullayeva Z. *Raqamli ta’lim va tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlar.* – Toshkent: TDPU Nashriyoti, 2022.
7. Isroilova D. *Ma’naviy tarbiya va axborot xavfsizligi: yoshlar ongiga ta’sir etuvchi omillar.* // Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali. – 2023. No.3.
8. UNESCO. *Digital Citizenship Education: Handbook for Policymakers.* – Paris, 2019.
9. Schwartz, S. H. (1992). *Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries.* In M. Zanna (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol. 25, pp. 1–65.
10. Sugiarto, & Farid, A. (2023). Digital Literacy as a Way to Strengthen Character Education in the Era of Society 5.0. *Cetta: Journal of Education Science*, 6(3), 580-597. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2603>
11. Manan, A. (2023). Islamic Education and Technological Development: Initiating Harmony in the Digital Era. *Journal of Education and Culture*, 5(1), 56-73.
12. I Komang Edi Santosa, I Gede Suwindia, I. M. A. W. (2024). Effective Strategies to Improve Science Literacy in the Digital Age. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 114-119.
13. Alimuddin, A., Niaga Siman Juntak, J., Ayu Erni Jusnita, R., Murniawaty, I., & Yunita Wono, H. (2023). Technology in Education: Helping Students Adapt to the Industrial Revolution 4.0. *Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, SBY City*, 05(04), 36-38.

ТАРБИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

*Педагогика фанлари доктори, академик Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси
миллий институти директори.*

***Аннотация.** Мактабда ўқувчиларни тарбиялашнинг долзарб муаммолари ва асосий ёндашувлари, шунингдек, тарбия вазифаларини амалга ошириш механизмлари очиқ берилган. Таъкидланишича, тарбиявий вазифалар комплекс ёндашувни, анъанавий усулларни инновацион ёндашувлар билан уйғунлаштиришни талаб қилади.*

***Калит сўзлар:** Тарбия, мактаб, ўқувчилар, механизмлар, ёндашувлар, хатти-ҳаракатлар, ўқитувчилар, ижтимоий тармоқлар.*

Бугунги жамият тараққиётида инсон омили, айниқса унинг маънавий-ахлоқий салоҳияти, билимли ва тарбияли бўлиши ҳал қилувчи омилардан бири ҳисобланади. Зотан, ҳар қандай тараққиёт аввало инсоннинг онги, дунёқараши ва қадриятларга муносабати орқали юзага чиқади. Шу нуқтаи назардан, тарбия масаласи ҳозирги кунда нафақат оила ёки мактаб, балки бутун жамият олдига турган долзарб вазифалардан бирига айланган.

Нима учун инсоннинг маънавий-ахлоқий салоҳияти, билимли ва тарбияли бўлиши жамият тараққиётида ҳал қилувчи омил ҳисобланади деган савол ўринлидир? Бунинг сабаблари бир нечта бўлиб.